

TURIZM SOHASIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH: NAZARIY TAHLIL

Namangan muhandislik-qurilish instituti
Iqtisodiyot kafedrasida katta o'qituvchisi
Boyto'rayev Olimjon Uroyimovich

Annotatsiya: Mazkur maqolada turizm firmalari BIni qabul qilishda olib keladigan yuqori samaradorlik va raqobatbardoshlik va uning turizm qo'llanilishi bo'yicha mavjud adabiyotlar tahlili keltirilgan bo'lib, raqobatbardoshlikni oshirish maqsadida turizm firmalarida BIdan foydalanishga e'tibor qaratish zarurligi keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: raqobatbardoshlik, turizm, yetakchi tarmoq, turizm sohasi, sayohat, rivojlantirish, restoran biznesi, turar joylar.

Turizm sohasida raqobatbardoshlikni oshirish masalalarini nazariy jihatdan tahlil etish jarayonida turizm industriyasi asosan turar joy sektori, attraksionlar sektori, transport sektori, sayohat tashkilotchilari sektori hamda destinatsiyani tashkil etish sektoridan iborat. Har bir sektor boshqasini shunday qo'llab-quvvatlaydi va to'ldiradi, boshqalarsiz turizm sanoati to'liq bo'lmaydi. Masalan, sayyohlar o'z manzillariga borishlari uchun transport sektoriga muhtoj. Ular, shuningdek, munosib turar joy binolarida joylashtirilishi kerak ular xavfsiz va mehmondo'st bo'lishlari uchun. Sayyohlar, shuningdek, tashrif buyurishni osonlashtirish va tashrif buyuriladigan saytlar va joylar sifatini yaxshilash uchun sayohat tashkilotchilari va maqsadli tashkilot sektorlariga muhtoj. [1]

Ularga unutilmas narsalar uchun yaxshi restoranlar va savdo nuqtalari kerak bo'ladi ularning ushbu joyga tashrifi tajribasi. Shunday qilib, turizm sanoati ko'plab sohalarni qamrab oladi. Shu sababli, BI kabi tizimlar turizm sanoatining raqobatbardoshligini qanday oshirishi mumkinligini to'liq tushunish muhimdir.

Biznes Intelligence - tranzaksion biznes ma'lumotlarini inson o'qiy oladigan shaklga tarjima qilishni ta'minlaydigan tashkilotlar uchun kompyuter usullari va vositalarini, shuningdek, bunday qayta ishlangan ma'lumotlar bilan ommaviy ishlash vositalarini belgilash hisoblanadi.

Zamonaviy biznesni boshqaruv qarorlarini qabul qilishni qo'llab-quvvatlash vositalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi - biznes tahlillari (Business Intelligence yoki BI tizimlari).

BI yechimi ko'pgina sohalardagi korxonalar uchun foydalidir. Masalan, ishlab chiqarish, moliya, chakana va ulgurji savdo, sug'urta, telekommunikatsiya - bu erda biznesda nima sodir bo'layotganini tushunish kerak. Ilgari BI faqat yirik korxonalar tomonidan amalga oshirilgan, bugungi kunda ularni ushbu echimlardan foydalanmasdan tasavvur qilish qiyin. Biroq, endi ko'proq va tez-tez o'rta va hatto kichik biznes analitik echimlardan foydalanishni boshlaydi. Bu asosan oddiy tizimlarning paydo bo'lishi va hatto BI vositalarining buxgalteriya tizimlariga integratsiyalashuvi bilan bog'liq.

BI tizimlari har qanday sohadagi biznes uchun foydali bo'ladi, chunki ular strategik va taktik qarorlar qabul qilish uchun tegishli tijorat ma'lumotlarini tezda to'plash imkonini beradi. Quyida berilgan rasmda business intelligence chizmasi keltirildi:

Mijozlarga yo'naltirilgan bilim dasturi	Yetkazib beruvchiga yo'naltirilgan bilimlarni qo'llash
- Tavsiya xizmatlari - Jamoat xizmatlari - Joylashuvga asoslangan xizmatlar	raqobatbardosh bilim asoslari
Mijozlarga asoslangan bilimlarni ishlab chiqarish	Ta'minotchilarga asoslangan bilimlarni ishlab chiqish
- Turistlarning fikr-mulohazalari	- Mijoz profillari,

- Axborot izlari - harakatchanlik tezligi	mahsulotlar, jarayonlar, raqobatchilar va hamkorlik imkoniyatlari
--	---

1-rasm. Business intelligence chizmasi

BI tizimlarini qo'llaydigan aksariyat sayyohlik firmalari odatda undan o'z xizmatlariga murojaat qilgan turistlar haqida katta ma'lumotlarni saqlashda yordam berish uchun foydalanadilar. Bunday holda, turistik firmalar o'rganishlari mumkin sayyohlarga joylashtirish xizmatlarini ularning xohishlariga ko'ra qanday qilib yaxshilashlari mumkin. Xuddi shunday, sayohat tashkilotchisi uchun

Sektorda sayyohlik firmalari BI tizimidan sayyohlarning tashrif buyurgan hududlari haqidagi xotiralari haqida ma'lumot to'plash uchun foydalanadilar. Bu kelajakda sayyohlarni tashrif buyurganlarida qaysi hududlarga olib borish to'g'risida yaxshiroq qaror qabul qilishga yordam beradi.

Turizm bo'yicha qilingan ilmiy tadqiqot ishlarini tahlil qilganimizda aksariyati asosan (Mbaiwa, 2004; Sebele, 2010; Stone va Rogerson, 2011) jamoat turizmi, turizmning mezbon jamoalar uchun ijtimoiy-iqtisodiy foydalari kabi masalalar bilan shug'ullanishgan barqaror turizmning muammolari va istiqbollari (Bakli, 2012; Lim, 1997; Mbaiwa, 2005; Page va Getz, 1997; Swarbrooke va Horner, 2001), turizm rivojlanishining ijtimoiy-madaniy ta'siri va turizmning ta'siri, qishloq hayotini rivojlantirish (Mbaiwa va Stronza, 2010). O'tgan yillardagi tadqiqotchilarning aksariyati BIning turizm sanoatidagi roliga e'tibor qaratishmagan bo'lsa-da, lekin BI ning roli sohada muhim rol o'ynaydi.

Bu kabi tadqiqotlarning bir nechtasi BI turizmning raqobatbardoshligini qanday oshirishi bilan bog'liq edi. Ushbu tadqiqotning aksariyati BI qanday qilib Evropada mamlakatning maqsadli raqobatbardoshligini oshirganligi (Barbosa va boshq., 2010; du Plessis va boshq., 2014; Iunius) va boshqalar, 2015; Ritchie va Crouch, 2010). Fuchs va boshqalar kabi tadqiqotchilarning ishlari (2013, 2014)

turizm sanoatida BIdan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar uchun muhim poydevor yaratdi. Ularning diqqat-e'tibor sohasi qanday qilib, BI yordam berish orqali Shvetsiyadagi sayyohlik yo'nalishlarining raqobatbardoshligini oshirdi, biznes faoliyati, turistlar yoki mijozlarning xatti-harakatlari va ularning xatti-harakatlarini yaxshiroq tushunish, taklif etilayotgan mahsulot va xizmatlar haqidagi tasavvurlar.

Shuningdek, boshqa adabiyotlar ham mavjud bo'lib, bu erda ba'zi turistik firmalar o'z mijozlarini nafaqat saqlab qolish, balki ko'proq jalb qilish maqsadida o'zlarining kundalik faoliyatida BIni qabul qilganliklari haqida ilmiy dalillar mavjud.

Garchi ba'zi tadqiqotlarda BI raqobat strategiyalarini tanlash bo'yicha qaror qabul qilishda yordam berish, mijozlarni kuzatib borish va jarayon samaradorligini oshirish, mijozlarga firma xizmatlaridan foydalanishda yordam berish nuqtai nazaridan foydalanilganligini ko'rsatmasa ham, BI tizimi turizm firmasining raqobatbardoshligini oshirdi. [2] Boshqa turistik firmalar odatda o'z mahsulotlari va xizmatlarini sotish uchun BI tizimidan foydalanadilar. Shunga qaramay, bu oxir-oqibat firmani raqobatbardosh qiladi. Shunisi aniqki, BI tizimini yanada samaraliroq qilish uchun qabul qilgan sayyohlik firmalarining aksariyati o'zlarining samaradorligini va raqobatbardoshligini oshirganligi sababli, agar bunday firmalar aniq e'tiborga ega bo'lgan BI tizimini qabul qilsalar, raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha, ular katta ehtimol bilan biznes yuritadigan bozorda ustunlikka erishadilar.

Vizjak va boshqalar bergan fikrlarga ko'ra. (2010), raqobat maqsadlarida foydalaniladigan BI tizimining asosiy maqsadlaridan biri firma ma'lumotlarini raqobatchilardan himoya qilishdir. Xuddi shu nuqtai nazardan, bunday BI tizimi firmaga raqobatchining ma'lumotlariga kirishga yordam beradi.

Bu esa, raqobatchilarning ma'lumotlari bilan firmani yanada raqobatbardosh qiladi. Bundan tashqari, u BI tizimini yuqori raqobatbardoshlikni ta'minlovchi vositaga aylantiradi (Vizjak va boshq., 2010). Aynan shuning uchun ba'zi

yozuvchilar BIni tanlagan biznes sohasida muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lgan har qanday korxonalar uchun muhim tizim sifatida aniqladilar. [3]

Ushbu tizim biznesni kundalik yuritish bo'yicha ichki jarayonlarni takomillashtirish yoki biznes raqobatbardoshlikni saqlab qolish va aksiyadorlar uchun foyda va daromadlarni oshirish uchun qabul qilishi kerak bo'lgan yo'nalishga oid qarorlar (Fuchs va boshqalar, 2014). Aynan shuning uchun BI tizimini qabul qilgan korxonalar ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lishadi

BI tizimiga ega bo'lmaganlarga qaraganda raqobat afzalliklari (Guarda va boshq., 2013). Turizm firmalari faoliyat yuritadigan biznes muhitini yaxshiroq tushunish uchun BI bilan bir qatorda ishlatilishi mumkin bo'lgan ba'zi ekologik tahlil modellari ko'rib chiqiladi.

Raqobatbardoshlikni va BI turizm biznesi raqobati sohasiga qanday mos kelishini aniq tushunish uchun atrof-muhitni tahlil qilish uchun ikkita nazariya yoki modeldan foydalaniladi. Bular sanoat modeli va resursga asoslangan ko'rinish modelidir.

Biroq, sanoatga asoslangan yondashuv nimani anglatishini adolatli baholash, turizm firmasining biznes muhitini yaxshiroq tushunish uchun BI tizimining qanday ishlashini namoyish qilish uchun hali ham harakat qilinadi.

Porter va Millar (1985) fikriga ko'ra, firmalar o'zlari faoliyat ko'rsatayotgan sohada raqobatchilardan yaxshiroq joylashish orqali raqobatdosh ustunlikka erisha oladilar. Porter va Millar (1985) firmalar uchun muhim deb hisoblangan beshta kuchni ishlab chiqdilar.

Ular biznes bilan shug'ullangan har qanday sohada raqobatbardosh bo'lib qolishlari uchun tushunish va ular bilan kurashish. Biroq, keyingi yillarda, Daun (1997) kabi ba'zi olimlar Porter va Millar (1985) tomonidan taklif qilinganlarga qo'shimcha kuch qo'shdilar va Porter birinchi marta beshtalikni taklif qilganidan beri biznesning o'sishi va raqobat dinamikasi o'zgarmadi, deb ta'kidladilar. Porter tomonidan kiritilgan beshta omillar quyidagilar:

- 1) yangi ishtirokchilar tahdidi,
- 2) xaridorlarning savdolashish qobiliyati,
- 3) yetkazib beruvchilarning savdolashish qobiliyati,
- 4) o'rnini bosuvchi mahsulotlarning paydo bo'lishi
- 5) o'zaro raqobatning intensivligi. [4]

Sanoat raqobatchilari (Porter va Millar, 1985). Dauns (1997) qo'shgan yana uchta kuch - bu raqamlashtirish, tartibga solish va globallashtirishdir.

Porter va Millar (1985) va Dauns (1997) fikriga ko'ra, muvaffaqiyatli korxonalar o'zlarining biznes muhitini to'liq tushunib olishlari kerak, deb belgilab qo'yilgan kuchlarga mos kelishi kerak. Shunday qilib, BI tizimining tarafdorlari, agar firma BI tizimini qabul qilgan bo'lsa, o'z muhitini yaxshiroq tushunishi mumkinligini ta'kidlaydilar (Olszak va Ziemba, 2007). BI tizimi firmaga katta hajmlarni qo'lga kiritish, saqlash va ishlatish imkonini beradi. Firma ichidan va uning atrof-muhitidan to'plangan ma'lumotlar (Olszak va Ziemba, 2007). Bu shuni anglatadiki, BI tizimiga ega firma o'z muhitini tahlil qilish va tushunish uchun Porter va Millar (1985) va Downs (1997) asoslaridan yaxshiroq foydalanishi mumkin.

BI tizimisiz bittadan ko'ra (Albescu va boshq., 2008; Azma va Mostafapour, 2012; Azvine va boshq., 2006; Fuchs va boshq., 2014). Shu nuqtai nazarga ko'ra, BI raqobat muhitida muvaffaqiyatga erishishni maqsad qilgan korxonalar uchun yordam beradi.

Ushbu maqola biznesda, ayniqsa turizm biznesida qo'llaniladigan BI tushunchasini ochib berdi. Ushbu tadqiqotda ko'rib chiqilgan adabiyotlardan biznesda BIdan foydalanish ma'lumotlarni boshqarishni yaxshilash natijasida yaxshi qaror qabul qilishga olib keldi.

BI tizimi mavjud bo'lsa, korxonalar ma'lumotni kerakli vaqtda osongina to'plashi, saqlashi va qayta ishlashi mumkin. Shunday qilib, turistik firmalar, agar

ular BI tizimini qabul qilsalar, yuqori raqobatbardoshlikka ega bo'lishlari mumkin. Shuning uchun kelajagi shubhasizdir

Turizm firmalari BIni qabul qilishda turizm biznesiga olib keladigan yuqori samaradorlik va raqobatbardoshlikni hisobga olgan holda BI va uning turizmga qo'llanilishi bo'yicha mavjud adabiyotlardan namuna olib, ushbu maqola mavzu bo'yicha ko'proq adabiyotlarni yaratdi, ammo bu safar raqobatbardoshlikni oshirish maqsadida turizm firmalarida BIdan foydalanishga e'tibor qaratildi. Bu sayyohlik yo'nalishlarining raqobatbardoshligi uchun BIdan foydalanishga ko'proq e'tibor qaratadigan mavjud adabiyotlarning aksariyatidan farq qiladi. Ushbu aralashuvga qaramay, turizmga BIdan foydalanish bo'yicha keyingi tadqiqotlarning mumkin bo'lgan yo'llari hali ham mavjud. Kelgusi tadqiqotlar sayyohlik firmalarida BIdan foydalanish darajasini aniqlash uchun ko'proq miqdoriy yondashuvlardan foydalanishi mumkin. Bu ko'proq bilim olishga yordam berishi mumkin. Turizm firmalari tomonidan BI tizimlarini o'zlashtirish darajasi. Bunday tadqiqotlar BI tizimlarini qo'llagan korxonalar tomonidan amalga oshirilgan foyda miqdorini yanada oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ramayah, T., Lee, J.W.C. and In, J.B.C. (2011), "Network collaboration and performance in the tourism sector", *Service Business*, Vol. 5 No. 4, pp. 411-28.
2. Ranjan, J. (2009), "Business intelligence: concepts, components, techniques and benefits", *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, Vol. 9 No. 1, pp. 60-70.
3. Yeoh, W. and Koronios, A. (2010), "Critical success factors for business intelligence systems", *Journal of Computer Information Systems*, Vol. 50 No. 3, pp. 23-32.

4. Guarda, T., Santos, M., Pinto, F., Augusto, M. and Silva, C. (2013),
“Business intelligence as a competitive advantage for SMEs”, International
Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 4 No. 4, p. 187.